

Plano de Análise Estatística (SAP)

A eficácia do uso de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) concomitante ao uso de treinamento olfativo para o tratamento da perda olfatória pós-COVID-19

The efficacy of using Platelet-Rich Plasma (PRP) in conjunction with olfactory training for the treatment of post-COVID-19 olfactory loss

RESUMO

Objetivos

Mensurar a eficácia na melhora da função olfatória em três meses do uso de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) concomitante ao treinamento olfatório para o tratamento de pacientes com perda olfatória pós-COVID-19, comparando com a eficiência do treinamento olfatório de forma isolada (tratamento-padrão).

Métodos

Trata-se de um estudo longitudinal intervencionista prospectivo e retrospectivo. Trinta pacientes com distúrbio olfatório após infecção pelo SARS-CoV-2 serão submetidos ao tratamento com PRP, sendo 3 aplicações, uma a cada 15 dias, juntamente com o treinamento olfatório, feito por 3 meses. Serão comparados com dados de prontuário de outros 30, com o mesmo diagnóstico, que fizeram somente o treinamento olfatório previamente. A função olfatória será avaliada por meio do Teste de Identificação de Olfato da Universidade de Pensilvânia (UPSIT®) e do Olfato-UP antes e três meses após o início do tratamento. A análise estatística será realizada através do software RStudio (versão 4.3.0). Os participantes serão recrutados na Clínica Olfact. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP), CAAE: 69870523.1.0000.5231. O desfecho primário é mensurar a eficácia na melhora da função olfatória em três meses do uso de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) concomitante ao treinamento olfatório para o tratamento de pacientes com perda olfatória pós-COVID-19, comparando com a eficiência do treinamento olfatório de forma isolada (tratamento-padrão), utilizando o UPSIT® e o Olfato-UP. O UPSIT® e o Olfato-UP são testes psicofísicos validados no Brasil, os quais serão aplicados antes e após 3 meses. O desfecho exploratório secundário inclui comparar a qualidade de vida (questionário de desordens do olfato) e a percepção de melhora do olfato segundo o participante (escala visual analógica) entre os grupos.

Conclusão

Espera-se identificar uma melhora superior na função olfatória dos pacientes submetidos ao tratamento combinado de PRP e treinamento olfatório em relação ao grupo submetido apenas ao treinamento olfatório.

ABSTRACT

Objective

Measuring the efficacy in improving olfactory function after three months of using Platelet-Rich Plasma (PRP) in conjunction with olfactory training for the treatment of patients with post-COVID-19 olfactory loss, compared to the efficacy of isolated olfactory training (standard treatment).

Methods

This is a prospective and retrospective longitudinal interventional study. Thirty patients with olfactory disorders following SARS-CoV-2 infection will undergo PRP treatment, with 3 applications, once every 15 days, along with olfactory training for 3 months. They will be compared with data from the medical records of another 30 individuals with the same diagnosis who previously underwent only olfactory training. Olfactory function will be assessed using the University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT®) and the Olfato-UP before and three months after the start of treatment. Statistical analysis will be performed using RStudio software (version 4.3.0). Participants will be recruited from the Clinic Olfact. The project has been approved by the Committee for Research Ethics Involving Human Subjects (CEP), CAAE: 69870523.1.0000.5231. The primary outcome is to measure the efficacy in improving olfactory function after three months of using Platelet-Rich Plasma (PRP) in conjunction with olfactory training for the treatment of patients with post-COVID-19 olfactory loss, compared to the efficacy of isolated olfactory training (standard treatment), using the University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT®) and Olfato-UP. The UPSIT® and Olfato-UP are validated psychophysical tests in Brazil, which will be administered before and after 3 months. The secondary exploratory outcome includes comparing the quality of life (olfactory disorder questionnaire) and the participant's perception of olfactory improvement (visual analog scale) between the groups.

Conclusion

It is expected to identify a superior improvement in olfactory function among patients undergoing the combined treatment of PRP and olfactory training compared to the group subjected to olfactory training alone.

INTRODUÇÃO

A disfunção olfatória é definida, no geral, como a perda total ou parcial da sensação de olfato [1]. Sua etiologia é altamente variada, podendo ser de origem congênita, como na síndrome de Kallmann e no hipogonadismo hipogonadotrófico isolado, ou de origem adquirida, como nos casos de traumáticos e pós-infecciosos [1]. Eles podem ser divididos quanto a característica da disfunção, sendo hiposmia, uma perda parcial da capacidade olfatória, parosmia, uma condição em que um odor é percebido de forma anômala pelo indivíduo, fantosmia, uma condição em que há indução da sensação do olfato sem o estímulo de um odorante, e anosmia, caracterizada pela perda total da capacidade olfatória [2].

A prevalência dos casos de perda pós-infecciosa teve aumento frente ao cenário epidemiológico da pandemia do novo coronavírus. O SARS-Cov 2, agente etiológico da Covid-19, assim como os rinovírus, normalmente infectam os hospedeiros pelas vias aéreas superiores, causando, além de processos obstrutivos gerados pelo aumento de secreção, que podem contribuir para a disfunção, a inflamação local que induz a degradação do epitélio e contribui para o processo lesivo como etiopatogenia [3]. Além disso, a demonstrada presença da expressão de ACE2 em células do epitélio olfatório, como os receptores nervosos, células de sustentação e glândulas de Bowman, salientaram um possível processo fisiopatológico de destruição direta causado pelo vírus em questão [4]. Entretanto, o processo patogênico específico ainda permanece não totalmente esclarecido. Sabe-se que as infecções pelo Sars-Cov-2 impulsionam a incidência de sintomas de disfunção olfatória adquirida pós-infecção viral, e, devido às limitações terapêuticas para a condição, potencializam a diminuição da qualidade de vida dos pacientes acometidos.

Os recursos terapêuticos atuais são, ainda, limitados. Em relação às perdas pós-infecciosas, as indicações concentram-se na irrigação de corticosteroides tópicos ou sistêmicos para diminuir a inflamação viral residual e posterior realização de treinamento olfatório [5]. Devido ao tempo prolongado necessário para que os efeitos do treinamento olfatório sejam sentidos pelo paciente, novas terapias que possam estimular uma recuperação mais rápida do olfato são promissoras. Alguns tratamentos adjuvantes para sintomas refratários também são propostos, como a gabapentina, ácido alfa lipóico e olanzapina, porém, até então, são pouco consolidados como medidas ideais [6].

O Plasma rico em plaquetas (PRP) é um produto sanguíneo autólogo que passou a ser utilizado como medida terapêutica no início da década de 1970 para pacientes com trombocitopenia [7]. Por definição, o PRP compreende uma porção da fração plasmática do sangue com concentrações suprafisiológicas de plaquetas. Sua obtenção ocorre pela centrifugação dupla dos componentes sanguíneos e separação da primeira fase da mistura

heterogênea, culminando numa solução com alto nível plaquetário, além de todo o complemento de fatores de coagulação, sendo estes em níveis fisiológicos normais [8].

Sendo inicialmente utilizado no campo da hematologia, o PRP foi, progressivamente, expandindo sua usabilidade no cenário médico. Tal tratamento é utilizado na cirurgia bucomaxilofacial, no reparo de lesões esportivas, principalmente por esportistas profissionais, cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica, oftalmologia, cirurgia plástica, urologia e dermatologia [9]. Seu mecanismo de ação, ainda que não completamente estabelecido, tem por base a ação de reparo tecidual e indução mitótica dos grupos celulares. Isto ocorre, principalmente, por meio da indução de um microambiente anti-inflamatório e, portanto, favorável à cicatrização e à regeneração tecidual, bem como pela fonte de fatores de crescimento, culminando em propriedades mitogênicas, angiogênicas e quimiotáticas do seu uso [10]. Na otorrinolaringologia, em relação à degeneração do epitélio olfatório, o PRP é destacado pelo seu potencial de promoção de regeneração axônica e neuroregeneração [11, 12].

Pelos resultados positivos encontrados com o treinamento olfatório e o uso de PRP usados isoladamente, o presente estudo visa avaliar se a junção dessas terapias pode trazer uma melhora mais rápida e eficaz para pacientes com perda do olfato devido a COVID-19.

MÉTODOS

Estudo longitudinal intervencionista prospectivo e retrospectivo, no qual, trinta pacientes com distúrbio olfatório após infecção pelo SARS-CoV-2 serão selecionados e submetidos ao tratamento com PRP (3 aplicações, a cada 15 dias) mais treinamento olfatório (3 meses). Estes serão comparados com dados de prontuário de outros 30, com o mesmo diagnóstico, que fizeram somente o treinamento olfatório previamente. As funções olfatórias serão avaliadas por meio do Teste de Identificação de Olfato da Universidade de Pensilvânia (UPSIT®) e do Olfato-UP antes e três meses após o início do tratamento. As análises estatísticas serão realizadas através do software RStudio (versão 4.3.0). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP), CAAE: 69870523.1.0000.5231.

DESFECHO/OBJETIVOS

Desfecho/objetivo primário

Avaliar a eficácia do uso de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) concomitante ao treinamento olfatório para o tratamento da perda olfatória pós-Covid 19, a partir dos testes psicofísicos de avaliação da função olfatória (UPSIT® e Olfato-UP). Os testes são compostos por odores para identificação pelo paciente, gerando uma pontuação final.

Desfechos/objetivos secundários

Comparar a eficácia do uso combinado do tratamento com PRP e do treinamento olfativo com o uso isolado do treinamento olfativo na qualidade de vida e percepção do olfato do paciente. A qualidade de vida será avaliada por meio do questionário de desordens olfatórias (QDO) e a percepção do paciente por escala visual analógica.

Critérios de elegibilidade

Pacientes com diagnóstico de COVID-19, confirmado por meio do teste molecular RT-PCR, com história de distúrbio olfatório (hiposmia leve, moderada, severa, anosmia, parosmia ou fantosmia) de pelo menos 3 meses após infecção por SARS-CoV-2, idade entre 18 e 65 anos, capacidade cognitiva de conduzir a autoadministração do treinamento olfativo e com telefone disponibilizado para contato.

INTERVENÇÃO

Treinamento Olfatório (tratamento-padrão): consiste em cheirar por 10 segundos, 2 vezes ao dia, durante 3 meses, 4 odores diferentes (cravo, rosa, eucalipto e limão). Cada paciente recebe uma caixa com 4 frascos cada um contendo uma bola de algodão embebida com essência. Há também o acompanhamento por ligações mensais, como meio de aumentar a adesão e de confirmar a continuidade do tratamento [13].

Protocolo de uso do Plasma Rico em Plaquetas (PRP): será feita a coleta de 25 ml de sangue periférico em tubos de citrato de sódio. A amostra será levada à centrifuga por 5 minutos a 4200 rpm. O plasma sobrenadante será retirado e transferido para o Falcon de 15 ml estéril. Falcon será centrifugado por 5 minutos a 4200 rpm. O sobrenadante pobre em plaquetas será descartado, restando um volume de 2 ml. O conteúdo será passado para 2 seringas de 1ml (27g longa) e injetado na submucosa em dois locais dentro da fenda olfatória ao longo do septo superior, posterior à cabeça do corneto médio, na mucosa da fenda olfatória que será anestesiada topicamente com aplicação de lidocaína a 4% e fenilefrina a 0,1% em gotas. Os pacientes serão observados por 15 minutos após o procedimento quanto a quaisquer efeitos adversos e posteriormente recebem alta. O tratamento será feito em três momentos diferentes com 15 dias de intervalo [14].

Divisão dos pacientes

Os pacientes serão divididos em dois grupos, cujo primeiro recebeu treinamento olfatório isoladamente e o segundo grupo receberá o tratamento com plasma rico em plaquetas (PRP) associado ao treinamento olfatório. Os tratamentos serão feitos ao longo de três meses com três sessões de aplicação do PRP e treinamento olfatório contínuo. As análises da capacidade olfatória serão realizadas antes e 3 meses após o início do tratamento.

Poder e tamanho da amostra

Considerando um nível de significância de 5%, poder de estudo de 80%, desvio padrão de 5 e uma diferença de 4 pontos no teste olfatório (UPSIT®) como clinicamente significativa entre os grupos, foi calculado um n de 26 participantes por grupo. Aumentamos para 30 pela possível taxa de atrição por exclusões ou desistências no tratamento.

Coleta e tratamento de dados

Serão utilizados questionários próprios para coleta de dados dos pacientes. Os dados serão tabulados em planilha Excel para tratamento. Será usado o programa RStudio® e Jamovi® para a análise estatística. Os valores de significância estatística menores que 0,05 ($p < 0,05$) e intervalo de confiança (IC) de 95% serão considerados no presente estudo.

Os dados quantitativos serão descritos por média, valores mínimo e máximo, desvio-padrão. Dados categóricos serão expressos em contagens e percentuais. Para o desfecho primário, utilizaremos o valor UPSIT®, do Olfato-UP e da Escala Visual Analógica dos pacientes nos momentos analisados durante o período de intervenção. As pontuações dos testes serão comparadas entre as visitas pelo método de análise de variância de medidas repetidas intra-indivíduos (*one-way repeated measures within-subjects ANOVA*). Caso haja descontinuidade de alguns participantes, será utilizado o modelo misto de medidas repetidas para aferir o efeito do PRP associado ao treinamento olfatório na olfação ao longo dos meses.

Para o desfecho secundário, ajustaremos modelos lineares mistos generalizados para acomodar cada desfecho secundário (por exemplo, modelo logístico linear para idade). O teste paramétrico, teste t de Student, será utilizado quando as médias das variáveis seguirem a distribuição normal. Do escore total do UPSIT®, Olfato-UP e Escalas Visuais Analógicas para cada categoria da variável qualitativa, após verificação de distribuição de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, será utilizado, para comparação dos resultados obtidos, o teste não-paramétrico de Mann-Whitney ou o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis.

Divulgação

Seguiremos a extensão STROBE para estudos observacionais longitudinais.¹⁵ Os resultados serão divulgados dos de forma transparente e independentemente em forma de artigo.

Financiamento

Todos os custos referentes ao projeto serão financiados pelos pesquisadores.

Referências

1. Mercier, J, Osman, M, Bouiller, K, et al. Olfactory dysfunction in COVID-19, new insights from a cohort of 353 patients: The ANOSVID study. *J Med Virol.* 2022; 94: 4762- 4775. Disponível em: doi:10.1002/jmv.27918
2. Hüttenbrink K.B., Hummel T., Berg D., Gasser T., Hähner A. Olfactory dysfunction: Common in later life and early warning of neurodegenerative disease. *Dtsch. Arztebl. Int.* 2013;110:1–7.e1. Disponível em: 10.3238/arztebl.2013.0001.
3. Doty R. L. (2022). Olfactory dysfunction in COVID-19: Pathology and long-term implications for brain health. *Trends Mol. Med.* 28 781–794. Disponível em: 10.1016/J.MOLMED.2022.06.005
4. Bilinska K., Jakubowska P., Von Bartheld C. S., Butowt R. (2020). Expression of the SARS-CoV-2 entry proteins, ACE2 and TMPRSS2, in cells of the olfactory epithelium: identification of cell types and trends with age. *ACS Chem. Neurosci.* 11, 1555–1562. Disponível em: 10.1021/acschemneuro.0c00210
5. Helman S.N., Adler J., Jafari A., Bennett S., Vuncannon J.R., Cozart A.C., Wise S.K., Kuruvilla M.E., Levy J.M. Treatment strategies for postviral olfactory dysfunction: A systematic review. *Allergy. Asthma. Proc.* 2022;43:96–105. Disponível em: 10.2500/aap.2022.43.210107.
6. Gary JB, Gallagher L, Joseph PV, Reed D, Gudis DA, Overdevest JB. Qualitative olfactory dysfunction and COVID-19: an evidence-based review with recommendations for the clinician. *Am J Rhinol Allergy.* 2023;37(1):95–101. Disponível em: 10.1177/19458924221120117.
7. Collins T, Alexander D, Barkatali B. Platelet-rich plasma: a narrative review. *EFORT Open Rev.* 2021;6(4):225–235. Disponível em: 10.1302/2058-5241.6.200017.
8. Andrew P. Wroblewski, Hector A. Mejia, Vonda J. Wright, Application of Platelet-Rich Plasma to Enhance Tissue Repair, Operative Techniques in

Orthopaedics, Volume 20, Issue 2, 2010, Pages 98-105, ISSN 1048-6666, Disponível em: <https://doi.org/10.1053/j.oto.2009.10.006>.

9. Alves R, Grimalt R. A review of platelet-rich plasma: history, biology, mechanism of action, and classification. *Skin Appendage Disord* 2018;4:18–24. Disponível em: <https://doi.org/10.1159%2F000477353>
10. Lansdown DA, Fortier LA. Platelet-rich plasma: formulations, preparations, constituents, and their effects. *Oper Tech Sports Med* 2017;25:7–12. Disponível em: <https://doi.org/10.1053/j.otsm.2016.12.002>
11. Ikumi A, Hara Y, Yoshioka T, Kanamori A, Yamazaki M. Effect of local administration of platelet-rich plasma (PRP) on peripheral nerve regeneration: An experimental study in the rabbit model. *Microsurgery*. 2018; 38(3): 300- 309. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/micr.30263>
12. Farrag TY, Lehar M, Verhaegen P, Carson KA, Byrne PJ. Effect of platelet rich plasma and fibrin sealant on facial nerve regeneration in a rat model. *Laryngoscope*. 2007; 117(1): 157- 165. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/01.mlg.0000249726.98801.77>
13. FORNAZIERI, Marco Aurélio *et al.* Adherence and Efficacy of Olfactory Training as a Treatment for Persistent Olfactory Loss. *American Journal of Rhinology & Allergy*, v. 34, n. 2, p. 238-248, 25 nov. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1945892419887895>. Acesso em: 6 maio 2023.
14. YAN, Carol H. *et al.* Use of platelet-rich plasma for COVID-19 related olfactory loss, a randomized controlled trial. *International Forum of Allergy & Rhinology*, 12 dez. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/alr.23116>. Acesso em: 6 maio 2023.
15. Schulz KF, Altman DG, Moher D, for the CONSORT Group. CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials.